

Universidade Presbiteriana Mackenzie

Universidade Presbiteriana Mackenzie -UPM
CCSA – Centro de Ciências Sociais e Aplicadas
DOI:10.5281/zenodo.14976715

CCSA – Centro de Ciências Sociais e Aplicadas

Programa de Pós-Graduação em Controladoria, Finanças
e Tecnologias de Gestão – PPG-CFTG

Relatório Técnico Conclusivo - RTC

PROCEDIMENTO DE APURAÇÃO DE RECEITA PARA
EMPRESA DE SERVIÇO DE ENERGIA

Gilberto dos Santos Junior (Mestrando)
Profa. Dra. Liliane Cristina Segura (Orientadora)
Prof. Dr. Henrique Formigoni (Participante)

Como referenciar:

Santos Junior, G., Segura, L. C., Formigoni, H. (2024). Um Estudo sobre Procedimento de Apuração de Receita para Empresa de Serviço de Energia. *Relatório Técnico Conclusivo - RTC*. PPG-CFTG da Universidade Presbiteriana Mackenzie- UPM. DOI:10.5281/zenodo.14976715

Centro de Ciências Sociais e Aplicadas

Discente: Gilberto dos Santos Junior

Currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/3034790294718153>

Docente Orientadora: Profa. Dra. Liliane Cristina Segura

Currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/0668174679142137>

Docente Participante: Prof. Dr. Henrique Formigoni

Currículo lattes: <https://lattes.cnpq.br/7989666444257591>

Dissertação Originária: Um estudo sobre procedimento de apuração de receita para empresa de serviço de energia.

Data da Defesa: 27/08/2021.

Linha de Pesquisa: Finanças, Regulação Contábil e Tributária.

Objetivo: Os modelos de negócio das Empresas de Serviços de Conservação de Energia- ESCO são complexos e com diversas formas contratuais, dificultando a padronização e a contabilização da receita. Essa complexidade do modelo de negócio, adicionada às normas que não abrangem todas as possibilidades de modelos de negócios possíveis, podem explicar o motivo do reconhecimento de receita ser um dos principais pontos de correção das demonstrações financeiras (GAO, 2003). Desta forma, este trabalho tem como objetivo desenvolver um manual de procedimento para reconhecimento da receita, focando no compartilhamento de informações sobre as normas contábeis para a área comercial.

Descrição: Demanda espontânea identificada pelo mestrando que atua profissionalmente em uma empresa de serviço de energia.

Organização: Empresas de serviço de energia.

Área Impactada: Energia Elétrica

Impacto: Transferência de Conhecimento

Justificativa: Este trabalho pode auxiliar as empresas de serviço de energia a definir políticas contábeis para o reconhecimento de receita, considerando as especificidades dos produtos oferecidos e as estruturas contratuais. Também pode auxiliar na formalização de propostas comerciais, possibilitando oferta de produtos que atendam os anseios contábeis do cliente. Além disso, pode contribuir para redução da assimetria informacional entre as diversas áreas de uma mesma empresa.

PROCEDIMENTO DE APURAÇÃO DE RECEITA PARA EMPRESA DE SERVIÇO DE ENERGIA

Como referenciar:

Santos Junior, G., Segura, L. C., Formigoni, H. (2024). Um Estudo sobre Procedimento de Apuração de Receita para Empresa de Serviço de Energia. Relatório Técnico Conclusivo - RTC. PPG-CFTG da Universidade Presbiteriana Mackenzie- UPM. DOI:10.5281/zenodo.14976715

RESUMO

Os principais serviços oferecidos pelas empresas que atuam com conservação de energia no Brasil estão relacionados à atualização dos sistemas de iluminação, ar-condicionado, projetos de cogeração e geração distribuída de energia. Além da prestação de serviço de assessoria nas negociações dos contratos de fornecimento de energia, outros serviços prestados por essas empresas são, por exemplo, relativos a auditoria energética, treinamento de pessoal e monitoramento de banco de dados. (ABESCO, 2020). Dentre vários pontos relevantes no segmento de conservação de energia, têm-se as modalidades contratuais e questões sobre a propriedade do ativo. Quanto às modalidades contratuais, as empresas podem firmar contratos com preço fixo ou associados à performance do projeto (ABESCO, 2020). Quanto à propriedade do ativo, a empresa de serviço de energia faz todo o investimento para disponibilização do ativo para o cliente, além da operação deste por um período predeterminado contratualmente, transferindo, após esse período, a propriedade do ativo para o cliente por um preço pré-estipulado ou disponibiliza o ativo, porém sem transferência da propriedade, após o término do prazo contratual. Verifica-se, assim, que os modelos de negócio das ESCO são complexos e com diversas formas contratuais, dificultando a padronização e a contabilização da receita. Desta forma, este RTC apresenta o desenvolvimento de um manual de procedimento para reconhecimento da receita, focando no compartilhamento de informações sobre as normas contábeis para a área comercial. O trabalho auxilia as empresas de serviço de energia a definir políticas contábeis para o reconhecimento de receita, considerando as especificidades dos produtos oferecidos e as suas estruturas contratuais.

Palavras-chave: Procedimento, Apuração de Receita, Empresa de Serviço de Energia.

A STUDY ON REVENUE CALCULATION PROCEDURE FOR ENERGY SERVICE COMPANY

Como referenciar:

Santos Junior, G., Segura, L. C., Formigoni, H. (2024). Um Estudo sobre Procedimento de Apuração de Receita para Empresa de Serviço de Energia. Relatório Técnico Conclusivo - RTC. PPG-CFTG da Universidade Presbiteriana Mackenzie- UPM. DOI:10.5281/zenodo.14976715

ABSTRACT

The main services offered by companies that work with energy conservation in Brazil are related to the updating of lighting systems, air conditioning, cogeneration projects and distributed energy generation. In addition to the provision of advisory services in the negotiations of energy supply contracts, other services provided by these companies are, for example, related to energy auditing, staff training and database monitoring. (ABESCO, 2020). Among several other relevant points in the energy conservation segment, there are contractual modalities and questions about the ownership of the asset. As for contractual modalities, companies can sign contracts with a fixed price or associated with the performance of the project (ABESCO, 2020). As for the ownership of the asset, the energy service company makes all the investment to make the asset available to the customer, in addition to its operation for a contractually predetermined period, transferring, after this period, the ownership of the asset to the customer for a pre-stipulated price or making the asset available, but without transferring ownership, after the end of the contractual term. Thus, it can be seen that the business models of ESCO are complex and with different contractual forms, making it difficult to standardize and account for revenue. Thus, this work aims to develop a procedure manual for revenue recognition, focusing on the sharing of information on accounting standards for the commercial area. The work helps energy service companies to define accounting policies for revenue recognition, considering the specificities of the products offered and the contractual structures,

Keywords: Procedure, Revenue Assessment, Energy Service Company.

Introdução

Existem diversas empresas que atuam com conservação de energia no Brasil, sendo que 59 delas são associadas à Associação Brasileira de Empresas de Serviço de Conservação (ABESCO, 2020). Destas, 61,0% atuam em mais de um segmento e 13,6% atuam com contratos de Performance ou BOT.

Os principais serviços oferecidos pelas empresas que atuam com conservação de energia no Brasil estão relacionados à atualização dos sistemas de iluminação, ar-condicionado, projetos de cogeração, geração e distribuição de energia. Além disso, prestam serviço de assessoria nas negociações dos contratos de fornecimento de energia, auditoria energética, treinamento de pessoal e monitoramento de banco de dados (ABESCO, 2020).

Outro ponto fundamental no segmento de conservação de energia são as modalidades contratuais. Há empresas que firmam contratos com preço fixo e outras que estabelecem contratos associados à performance do projeto – Contrato de Performance (ABESCO, 2020).

Outro aspecto diferencial dos modelos contratuais oferecidos pelas ESCO - Empresas de Serviços de Conservação, está relacionado à propriedade do ativo. Em um dos modelos de negócio, conhecido como BOT (Build Operate Transfer), a empresa de serviço de energia faz todo o investimento para disponibilização do ativo para o cliente, opera o ativo por um período predeterminado contratualmente, transferindo, após esse período, a propriedade do ativo para o cliente por um preço pré-estipulado. Por outro lado, no modelo de BOO (Build Operate Ower), a empresa disponibiliza o ativo, porém não há transferência da propriedade após o término do prazo contratual.

Verifica-se, assim, que, os modelos de negócio das ESCO são complexos e com diversas formas contratuais, dificultando a padronização e a contabilização da receita. Essa complexidade do modelo de negócio, adicionada às normas, que não abrangem todas as possibilidades de modelos de negócios possíveis, podem explicar o motivo do reconhecimento de receita ser um dos principais pontos de correção das demonstrações financeiras (GAO, 2003).

Em relação à metodologia, o trabalho se baseou na pesquisa intervencionista, onde o pesquisador não é um mero observador, mas sim um agente de mudança. (SUOMALA, LYLY, YRJANAINEN, 2008), permitindo a aproximação da academia com a empresa.

Dessa forma, este relatório técnico conclusivo - RTC apresenta o desenvolvimento de um manual de procedimento para reconhecimento da receita, considerando os aspectos específicos do IFRS 15 e 16, focando no compartilhamento de informações sobre as normas contábeis para a área comercial.

O trabalho é relevante para empresas que não padronizaram o modelo de reconhecimento de sua receita, por desenvolver um manual de procedimento que pode ser utilizado pelas áreas responsáveis pelo desenvolvimento de projetos, tais como, comercial, financeira e jurídica, reduzindo, assim, a assimetria informacional entre a área contábil e as demais áreas da empresa. Além da contribuição para formalização de políticas contábeis, o trabalho tem implicação prática na formalização de propostas comerciais, possibilitando a oferta de produtos que atendam os anseios contábeis do cliente.

Fundamentação Teórica

O reconhecimento da receita é um dos assuntos mais discutidos na elaboração das demonstrações financeiras, sendo um dos principais motivos de correção destas (HSIAO; CARVALHO, 2014). Segundo o reporte elaborado pela General Accounting Office (GAO) em 2003, o reconhecimento da receita está relacionado a, aproximadamente, 37% das 919 correções das demonstrações financeiras divulgadas entre os anos 1997 a 2002 (GAO, 2003).

O grande número de divergência no reconhecimento da receita pode ser explicado pela ausência de teorias e de normas que consigam abranger a variedade de modelos de negócios existentes no mercado internacional e suas respectivas características (LIANG, 2001). Desta forma, não há um consenso na definição do que é receita e nem de seu momento de reconhecimento, acarretando divergências nas análises das informações contidas nos relatórios contábeis (HSIAO; CARVALHO, 2014).

Uma das tentativas de definição de receita foi elaborada por Ludícibus (2010). O autor define a receita pela existência, no mercado, de um valor definido e verificável, a partir do qual as despesas, relacionadas à operação, podem ser estimadas, além de seu reconhecimento dar-se no momento da transferência do produto ou serviço ao cliente, pois, nesse instante, é possível estimar com maior exatidão o valor de mercado do bem ou do serviço.

Para Hendriksen e Van Breda (2010), a receita é a mais valia dos produtos produzidos pela entidade, sendo: (1) no caso do produto possuir um preço de mercado estável, seu reconhecimento é realizado quando ocorrer a conclusão da produção; (2) na venda, quando dispõe de um preço determinado em que as respectivas despesas da operação são identificáveis; (3) no momento do pagamento, quando associado às operações que possuem incertezas em relação ao preço e às despesas associadas ao produto; ou, então, (4) ao longo da produção, quando existem preços definidos no mercado para fases do processo produtivo.

O IASB (International Accounting Standards Board) define a receita como sendo a transferência de um produto ou serviço acordado com o cliente a um valor que represente o que a entidade espera ter direito, devido à contraprestação do serviço ou produto (IFRS 15, 2015).

Desta forma, considerando as diversas definições sobre a receita, o IASB com intuito de uniformizar os procedimentos de contabilidade e padronizar a compreensão das atividades contábeis entre diversos países, publicou as normas IFRS 15 e IFRS 16.

O IFRS 15, publicado em 2015, tem o objetivo estabelecer parâmetros para o reconhecimento de receita de forma a apresentar informações úteis aos usuários das demonstrações contábeis, assegurando que as empresas reconheçam a receita para descrever a transferência de um bem ou serviço ao cliente pelo valor devido a essa contraprestação.

A aplicação do IFRS 15 deve ser feita a todos os contratos estabelecidos com o cliente, exceto aos contratos de arrendamento mercantil, contratos de seguros, instrumentos financeiros, outras obrigações e direitos contratuais abrangidos pelos IFRS 9, 10, 11, 27 e 28 e, também, não deve ser aplicado a permutas não monetárias entre entidades da mesma linha de negócio com o intuito de facilitar vendas aos clientes potenciais (IFRS 15, 2015).

É mister salientar que, segundo IFRS 15, o contrato com um cliente poderá ser tratado parcialmente dentro do alcance do IFRS 15 e parcialmente dentro do alcance de outros pronunciamentos listados acima. Para separação do valor da contraprestação a ser mensurada por tal norma, a empresa deverá, em primeiro lugar, verificar se outros procedimentos contábeis definem alguma forma de separação e aplicá-lo. Caso não haja uma definição de como aplicá-lo, a empresa deverá, em segundo lugar, utilizar o procedimento de separação estabelecido no IFRS 15.

Segundo Dani et al.(2017), com a adoção do IFRS 15, o lucro contábil deve aproximar-se da realidade econômica das empresas: (i) contribuindo para redução da assimetria informacional, e (ii) aumentando a relevância para o usuário. Entretanto, para execução dessa atividade, as empresas precisam adequar os seus sistemas de controle, visto o aumento da relevância das estimativas e de julgamentos para execução da norma (MORA; SOUZA; DALFIOR, 2015).

Esta norma, apesar de padronizar o processo de reconhecimento da receita, não garante que empresas do mesmo setor irão convergir para políticas similares de reconhecimento da receita em todas as etapas, como está apontado no estudo de Zepeda et al. (2019), o qual analisa políticas contábeis das empresas de telecomunicação do Brasil em relação ao reconhecimento de suas receitas.

O IFRS 15 divide o reconhecimento da receita em cinco etapas: (1) identificação do contrato, (2) identificação da obrigação de desempenho; (3) determinação do preço de transação; (4) alocação do preço de transação e obrigatoriedade de desempenho, e, por fim, (5) reconhecimento da receita. Estas etapas são descritas na continuidade deste trabalho.

Segundo o IFRS 15 (2015), para identificar a existência de um contrato, a entidade deverá verificar se a operação cumpre os seguintes critérios: (i) as partes da operação aprovam o contrato e estão comprometidas em acatar as suas respectivas obrigações contratuais; (ii) os direitos das partes em relação aos bens e aos serviços a serem transferidos são passíveis de identificação pela empresa; (iii) as condições de pagamento para os bens e serviços a serem transferidos são identificáveis; (iv) o contrato possui substância comercial; e (v) o recebimento pela contraprestação a que a entidade terá direito em troca dos bens e de serviços que serão transferidos para o cliente é provável.

Após a identificação do contrato, a entidade deve avaliar os bens ou os serviços prometidos ao cliente e identificar cada obrigação de performance de transferir ao cliente bem ou serviço. As obrigações de performance devem ser analisadas individualmente, ou em conjunto para bens e serviços que sejam substancialmente os mesmos e que tenham os mesmos padrões de transferência para o cliente (IFRS 15, 2015).

É precípua salientar que, segundo IFRS 15, as obrigações de desempenho não estão limitadas aos bens ou aos serviços expressamente declarados no contrato com o cliente. Esse fato

ocorre porque um contrato com cliente pode incluir promessas sugeridas por políticas publicadas, práticas de negócios entre outros.

Segundo Cova (2016), nesta etapa, faz-se necessário que as organizações identifiquem cada promessa de entregar um bem ou prestar um serviço em contrato com um cliente. Uma promessa constitui obrigação de desempenho se o bem ou serviço prometido for distinto. Para a caracterização de um bem ou serviço prometido distinto, faz-se necessário o atendimento dos dois critérios: (1) o cliente pode beneficiar-se do bem ou serviço por conta própria ou juntamente com outros recursos que estão prontamente disponíveis para ele; (2) a promessa da entidade de transferir o bem ou serviço para o cliente é identificável separadamente de outras promessas no contrato.

Em relação ao preço da transação, o IFRS 15 menciona que a entidade deve identificar os termos de pagamento para os bens ou os serviços a serem transferidos e considerar as práticas comerciais aplicadas pela entidade. Além disso, a norma cita que a definição do preço deve considerar os efeitos da contraprestação variável, existência da componente de financiamento, contraprestação não monetária, contraprestação a pagar a um cliente e possíveis restrições para estimativa da componente variável (SCHMUTTE; DUNCAN, 2016; YEATON, 2015).

Na etapa de alocação do preço, a entidade deve alocar o preço da transação à sua respectiva obrigação de desempenho, observando o valor da contraprestação que a entidade espera ter direito em troca da transferência do serviço e do produto prometido (IFRS 15, 2015).

O reconhecimento da receita deve ser feito à medida em que a obrigação de desempenho seja performada. A obrigação de desempenho pode ser performada ao longo do tempo ou em um momento específico. Nesta etapa, diferenças sutis nos contratos podem ocasionar diferentes resultados de avaliação, postergando ou antecipando o reconhecimento da receita (KPMG, 2014).

Enquanto o IFRS 15 está relacionado aos contratos com o cliente, o IFRS 16 trata da padronização dos contratos de arrendamentos ou leasing. A contabilização dos contratos de arrendamento vem sendo discutida por diversos pesquisadores, desde a primeira publicação do IAS 17 em 1994.

Segundo Duke et al. (2009), as companhias se beneficiaram do modelo de contabilização dos contratos de arrendamento ao não contabilizarem os direitos e as obrigações dos contratos

firmados até então. Neste cenário, em 2016, o conselho de normas internacionais publicou o IFRS 16, com o intuito de padronizar a contabilização desses acordos e incluir o conceito de direito de uso para esse modelo de operação.

O IFRS 16 foi emitido em janeiro de 2016, substituindo a IAS 17, a IFRIC 4, a SIC -15 e a SIC -27. O propósito da norma é garantir que o arrendatário e o arrendador apresentem informações relacionadas às suas transações realizadas para que, mediante estas, seja possível avaliar o efeito dos arrendamentos no desempenho financeiro, na posição financeira e no fluxo de caixa de uma determinada entidade. (IFRS 16, 2016)

A norma do IFRS 16 deve ser aplicada para todos os contratos de arrendamento, excetos para arrendamentos que explorem recursos não renováveis, ativos biológicos, acordo de concessão e serviço, licenças de propriedade intelectual e direitos detidos pelo arrendatário dentro do alcance da IAS 38- Ativos intangíveis

Com a publicação do IFRS 16, as entidades arrendatárias tiveram alguns de seus indicadores financeiros alterados, tais como: EBITDA, EBIT, lucro operacional, ROE e EPS (PWC, 2016). Apesar de essa normatização causar diversos impactos à arrendatária, para o arrendador, o IFRS 16 não traz grandes alterações em relação ao IAS 17 (MORALES-DÍAZ; ZAMORA-RAMÍREZ, 2018; PWC, 2016).

As obrigações referentes ao arrendatário e ao arrendador sob essa nova norma são descritas, neste estudo, na continuidade.

Para o arrendatário, no início da operação, deve verificar se há componentes de arrendamento no contrato ou não, alocando, para cada componente de arrendamento, o seu preço individual (IFRS 16, 2016). Anteriormente à publicação da norma, diversas empresas não separavam os componentes do contrato de arrendamento, visto que a contabilidade para arrendamento operacional e serviços possuíam o mesmo impacto nas demonstrações financeiras (PWC, 2016).

Com o IFRS 16 (2016), o arrendatário reconhecerá, na data de início da operação, um ativo de direito de uso e um passivo de arrendamento. O direito de uso do ativo deve ser estimado, considerando o valor da mensuração inicial do passivo de arrendamento, custo iniciais ocorridos pelo arrendatário, custo a serem incorridos pelo arrendatário relacionado à desmontagem e à

remoção do ativo arrendado.

A norma indica que o passivo de arrendamento deve ser calculado, descontando os pagamentos do arrendamento pela taxa de juros implícita nesse arrendamento. No entanto, em diversas ocasiões, o arrendatário tem dificuldade em obter essa taxa, devido à insuficiência de informação disponível. Neste caso, o arrendatário deve utilizar a taxa de incremental sobre empréstimos, a qual representa a taxa de juros que o arrendatário tem para contrair um empréstimo, com o propósito de obter ativo em condições semelhantes à operação em questão (IFRS 16, 2016)

Para o arrendador, o IFRS 16 (2016) não traz alterações no modelo de reconhecimento, mantendo a distinção entre arrendamento financeiro e arrendamento operacional (PWC, 2016).

Para contabilização, o arrendador deve, em primeiro lugar, verificar cada componente do contrato e classificá-lo como arrendamento financeiro ou arrendamento operacional. Somente após essa definição, o arrendador deverá prosseguir para contabilização do contrato conforme a sua característica.

No arrendamento financeiro, o risco e os benefícios do ativo arrendado estão alocados substancialmente para o arrendatário, enquanto, no arrendamento operacional, os riscos e os benefícios estão alocados para o arrendador. A definição do arrendamento financeiro e do arrendamento operacional está relacionada à essência da operação e não à forma contratual.

Para auxiliar na classificação de arrendamento financeiro ou operacional, o IFRS 16 (2016) apresenta algumas situações que normalmente indicam que o arrendamento é financeiro. As situações citadas no IFRS 16 (2016) são:

- (i) o ativo é transferido ao arrendatário no final do prazo do arrendamento;
- (ii) a operação prevê a possibilidade de o arrendatário adquirir o ativo por um montante inferior ao seu preço justo; desta forma, é certo que o arrendatário exerce a opção de compra;
- (iii) a maior parte da vida econômica do ativo está alocada no prazo do arrendamento;
- (iv) o valor justo do ativo é equivalente ao valor presente dos pagamentos do contrato de arrendamento, considerando como data-base a data de celebração do arrendamento;
- (v) o ativo arrendado não pode ser alocado a outro arrendatário sem modificações

importantes, sendo este de natureza especializada para a operação de arrendamento;

(vi) o arrendatário arcará com as perdas associadas ao cancelamento em caso de cancelamento do arrendamento;

(vii) os ganhos ou as perdas são repassados ao arrendatário no caso de alterações do valor justo residual do ativo;

(viii) no caso em que o arrendatário tiver a opção de continuar o arrendamento por um período secundário, no qual o valor do arrendamento será substancialmente inferior ao valor de mercado

Ademais das normas contábeis que regem o reconhecimento contábil das receitas oriundas dos contratos com clientes e arrendamento financeiro, o modelo de negócio utilizado pelas ESCO e seus produtos ofertados são importantes para o reconhecimento contábil. Desta forma, este estudo descreve os principais aspectos dos serviços prestados pelas ESCO relacionados a geração distribuída, retrofit de sistemas de iluminação e geração de vapor

Em relação a geração distribuída, em 2012 a ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica publicou a Resolução nº 482, regularizando o acesso microgeração e minigeração na rede de distribuição e estabelecendo o sistema de compensação. Nesta resolução, a agência estabeleceu que, por um lado, as centrais geradoras com potência abaixo de 100kW que utilizassem fonte de energia hidráulica, solar, cogeração qualificada, eólica ou biomassa seriam qualificadas como Microgeração Distribuída; por outro lado, as centrais de geração de energia com potência superior a 100kW e menor que 1.000kW, com base em fonte de energia hidráulica, solar, cogeração qualificada, eólica ou biomassa seriam qualificadas como Minigeração Distribuída.

Tanto as microgerações distribuídas quanto a minigeração distribuída ficaram aptas a aderirem o sistema de compensação elétrica, sistema em que, inicialmente, a energia ativa injetada por uma microgeração distribuída ou minigeração distribuída é fornecida à rede de distribuição e, posteriormente, pode ser utilizada para abater o consumo de energia elétrica ativa (REN482/2012 ANEEL).

Em 2015, complementando as mudanças regulatórias e fiscais favoráveis à geração distribuída, foi aprovada a Lei 13.169 que reduziu a tarifa a zero das operações de geração distribuída no sistema de compensação. Não obstante à redução da alíquota de PIS/COFINS para

zero, foi aprovado, no mesmo ano, o convênio que possibilita a isenção de ICMS nas operações dentro do sistema de compensação de energia elétrica estabelecido pela ANEEL pela Resolução 482/2012 (CONFAZ 16/2015).

Por fim, em novembro de 2015, a ANEEL aprovou a Resolução 687/2015, aprimorando as regras estabelecidas para geração distribuída. A nova resolução aprovada pela agência trouxe uma nova definição de micro e minigeração distribuída, alterando o limite de microgeração distribuída de 100kW para 75kW e os limites de minigeração distribuída de maior que 100kW e menor que 1.000kW para maior que 75kW e menor que 5.000kW. Além da alteração dos limites de potência instalada, a resolução estabeleceu 4 (quatro) modalidades de geração distribuída, habilitadas a aderirem ao sistema de compensação. As modalidades habilitadas foram: geração local, geração compartilhada, empreendimentos de múltiplas unidades consumidoras e autoconsumo remoto.

Com os incentivos fiscais e as novas modalidades de geração distribuída, o segmento de geração distribuída cresceu, em média, 194%, entre 2015 a 2020, sendo a maior parte desse crescimento impulsionada pelas centrais geradoras fotovoltaica, representando 97% de toda a capacidade instalada de 2020. As outras fontes de geração totalizaram apenas 3%.

Outro segmento importante de atuação das empresas de prestação de serviço de energia é na iluminação, sendo os projetos de iluminação caracterizados pela substituição de lâmpadas e de luminárias com tecnologias que possuem um alto consumo de energia (ex: Lâmpadas incandescentes) por lâmpadas e luminárias com baixo consumo de energia. (ex: Lâmpadas led). Além do consumo de energia, são analisadas as características técnicas do local, luminância, vida útil, custo de manutenção, investimento necessário e as normas técnicas vigentes para cada tipo de estabelecimento. Considerando os aspectos técnicos e financeiros, é realizado um estudo técnico e financeiro para definição da melhor tecnologia a ser implantada.

Além da geração distribuída e iluminação, vale ressaltar o segmento de geração de vapor, o qual empresas buscam alternativas menos poluentes para produção de vapor, que é utilizado em seus processos industriais. Dentro desse contexto, a companhia elabora projetos para substituição de fontes fósseis para geração de vapor por processos mais sustentáveis em dois modelos: modelo de fornecimento de vapor e modelo de aluguel de caldeira.

No modelo de fornecimento de vapor, a companhia instala a planta de geração de vapor dentro da fábrica do cliente. Esta é responsável por toda a produção do vapor, que vai desde o dimensionamento da caldeira, aquisição de insumo e operação e manutenção da planta. O Cliente, nessa modalidade, fornece apenas o local da instalação da usina e serviços auxiliares, como segurança, água e energia.

No modelo de locação de caldeira, a companhia instala a planta de geração de vapor dentro da fábrica do cliente e realiza a operação e a manutenção. Nesse modelo, a responsabilidade de fornecimento de todos os insumos para geração do vapor é do cliente.

METODOLOGIA

O modelo de pesquisa intervencionista, conhecido como IVR (Interventionist Research), foi aplicado em contabilidade gerencial aproximadamente 25 anos atrás com o trabalho de Sten Jonson. A partir do trabalho de Sten Jonson, diversos autores utilizaram o modelo intervencionista para estudar a contabilidade gerencial.

Segundo Westin e Roberts (2010), a intenção da pesquisa intervencionista é agregar a teoria e prática, possibilitando estudar o objeto na prática e identificar os motivos para que certas técnicas não sejam utilizadas e gerar, mediante isso, conhecimento relevante. Para Frezatti (2017), a pesquisa intervencionista está baseada na interação muito forte com o objeto estudado que, de alguma forma, contribui para modificação e ajustes que acabam gerando conhecimento.

Para este trabalho, o modelo de pesquisa utilizado é o intervencionista, pois, neste modelo, o pesquisador participa das mudanças propostas e está envolvido no desenvolvimento das atividades (MALMI, 2016). Com essa abordagem, é analisado o processo de interação entre a área contábil e a comercial, buscando minimizar a assimetria informacional sobre o reconhecimento de receita.

O processo para a pesquisa intervencionista é baseado no proposto por Oyadomari et al. (2012), no seu trabalho sobre o cálculo do custo e de preço de venda para pequenas empresas de manufaturas. O modelo proposto por Oyadomari et al. (2012) consiste em 5 (cinco) etapas, sendo estas: (1) pesquisa nas associações de empresas; (2) elaboração de um questionário para identificação de lacunas em técnicas de controles gerenciais; (3) seleção da companhia a ser

estudada; (4) treinamento, e (5) intervenção.

Neste trabalho, as etapas relacionadas à pesquisa sobre lacunas técnicas e treinamento não serão aplicadas.

Este modelo de pesquisa foi adotado porque além de analisar ou explicar a realidade estudada, o objetivo do estudo é intervir nessa realidade e modificá-la. Neste tipo de estudo, o pesquisador participa das mudanças propostas e está envolvido no desenvolvimento das atividades de seu trabalho (MALMI, 2016).

Para realização da pesquisa, foi selecionada uma empresa de serviço de conservação de energia, que oferece aos seus clientes contratos de performance, BOT e BOO. Para este fim (selecionar a empresa, objeto de estudo), foram analisadas as empresas associadas à ABESCO. Num primeiro momento, foi consultado o website da ABESCO e identificadas as empresas associadas. Com a lista das empresas associadas, num segundo momento, foi analisado o website de cada associada, buscando identificar o segmento de atuação e, num terceiro momento, se a associada oferecia aos seus clientes opção de contrato de Performance, ou BOT, ou BOO.

Das 69 empresas associadas, 10 não possuíam website, sendo estas descartadas da amostra. Das 59 empresas remanescentes, 61,0% possuem atuação em mais de um segmento, e 13,6% oferecem contratos de performance.

Para este estudo, é mister que a empresa selecionada atue em mais de um segmento e possua contratos de performance, ou BOO, ou BOT. Portanto, das 59 empresas analisadas, 8 apresentaram as características desejadas para análise, conforme demonstrado no Quadro 1.

Quadro 1 – Empresas selecionadas

Nome da empresa	Possui contrato Performance ou BOT	Atua em mais de um segmento
ACE Energia	Sim	Sim
AGES Consultoria	Sim	Sim
Comerc ESCO	Sim	Sim
EDP Brasil	Sim	Sim
Efficientia	Sim	Sim
Engie	Sim	Sim
Esco Energy	Sim	Sim
WBL – We bring Light	Sim	Sim

Fonte: ABESCO (2021)

Considerando as empresas do Quadro 1, o pesquisador selecionou a empresa, designada como XPTO, para fins de confidencialidade, para ser objeto de estudo, considerando a facilidade no acesso às informações, relacionamento com a alta gestão e a localização da sede da empresa

na mesma cidade da instituição de pesquisa.

Após a identificação da empresa, foram analisadas as lacunas técnicas relacionadas ao reconhecimento da receita, por meio de entrevistas individuais realizadas com os membros da área comercial. As entrevistas seguiram o modelo semiestruturado, que permite maior flexibilidade para ampliação do assunto inicial, a fim de facilitar a identificação dos serviços e produtos oferecidos pela empresa em questão.

Para Raupp e Beuren (2008), a entrevista semiestruturada possibilita ao entrevistado expor as suas ideias e pensamentos de forma livre. Essa visão é reforçada por Manzini (1990/1991, p. 154), que entende que esse tipo de entrevista possibilita emergir informações de forma livre, não condicionando as respostas a um padrão de alternativas.

Apesar da flexibilização que traz o modelo de pesquisa semiestruturada, valioso salientar que Manzini (1990) expõe a importância de elaborar um roteiro com as perguntas principais que ajudam a atingir os objetivos estipulados. Considerando isso para o presente trabalho, foi elaborado o roteiro descrito no Quadro 2.

Quadro 2 – Entrevista semi-estruturada

item	Objetivo	Pergunta	Referencial Teórico
1	Caracterização do entrevistado	Qual a sua área de trabalho?	n.a
2	Caracterização do entrevistado	Você trabalha com gestão de pessoas?	n.a
3	Caracterização do entrevistado	Como você classificaria o seu nível de conhecimento contábil?	n.a
4	Caracterização do entrevistado	Qual a importância da contabilidade na atividade que você exerce na empresa?	n.a
5	Impacto das normas	Já ocorreu de algum contrato fechado ter ditado a sua receita reclassificada pela contabilidade?	(GAO, 2003) - O Reconhecimento de receita é um dos principais motivos para reclassificação contábil
6	Impacto das normas	Como os projetos contabilizados afetam as metas individuais e da organização?	(PWC 2016) - Os principais indicadores financeiros para empresas
7	Conhecimentos do IFRS 15	Como você definiria um contrato com o cliente?	(IFRS15, 2015) - Identificação do Contrato
8	Conhecimentos do IFRS 15	Como você identifica as obrigações de desempenho estabelecidas com os clientes?	(IFRS15, 2015) - Obrigação de desempenho
9	Conhecimentos do IFRS 15	Você acredita que a remuneração recebida nos contratos está associada a alguma obrigação?	(IFRS15, 2015) - Alocação do Preço da Transação à Obrigação de Desempenho
10	Conhecimentos do IFRS 15	Como você acha que deveria ser feito o reconhecimento da receita dos projetos?	(IFRS15, 2015) - Reconhecimento da Receita
11	Conhecimentos do IFRS 16	Nos contratos firmados, há uma diferenciação clara entre os contratos de arrendamento e os contratos de venda de mercadoria e prestação de serviço?	(IFRS 16, 2016) - Arrendamentos

12	Conhecimentos do IFRS 16	Como você diferencia o contrato de arrendamento operacional para o arrendamento financeiro	(IFRS 16, 2016) - Arrendamentos
13	Conhecimentos do IFRS 16	Qual seria o motivo para existir uma diferença entre os contratos de arrendamento financeiro e operacional?	(IFRS 16, 2016) - Arrendamentos
14	Conhecimentos do IFRS 16	Já foi divulgado para você uma política de como são classificados os contratos na empresa?	n.a

Fonte: elaborado pelo autor (2021)

Devido às questões de restrição de pessoas na mesma localização por causa da pandemia causada pelo COVID-19, as entrevistas foram realizadas via plataforma de comunicação Microsoft Teams. As entrevistas tiveram, em média, 13 minutos de duração e foram realizadas com os membros da área comercial.

Após as entrevistas e a análise dos contratos, os produtos oferecidos pela empresa foram analisados com base nos IFRS 15 e 16, e classificados, conforme o reconhecimento de suas receitas.

Após a entrevista para verificação de resultados, foi elaborado o manual de reconhecimento de receita a ser utilizado pela área comercial. A concepção do manual considerou, como público-alvo, os colaboradores que não possuíam conceitos prévios de contabilidade.

Este manual foi dividido em 4 capítulos: (1) Introdução; (2) Conceitos contábeis; (3) Descrição dos projetos, e (4) Processo de reconhecimento de receita. Este material elaborado é apresentado no Anexo 1.

Além da elaboração do manual, foi planejada a realização de um treinamento com a área comercial, sendo a ementa do treinamento demonstrada no Anexo 2. É relevante ressaltar que a etapa de treinamento foi realizada após a conclusão deste trabalho, devido a conflitos de agenda com a empresa objeto de estudo.

ANÁLISE DOS RESULTADOS

Nesta seção é apresentado o resultado das entrevistas realizadas com os representantes da equipe comercial. Os resultados foram descritos à luz das teorias abordadas e das análises estáticas feitas pelo software Iramutec.

Para melhor entendimento das informações, as entrevistas foram divididas em 4 (quatro)

partes: Parte 1 – Descrição dos entrevistados; Parte 2 – Conhecimento da norma IFRS 15; Parte 3 – Conhecimento da norma IFRS16, e Parte 4 – Acesso ao conhecimento contábil.

Neste sentido, para melhor compreensão, no Quadro 3, foram descritas as etapas e suas respectivas questões.

Quadro 3 – Estrutura da análise das entrevistas

Etapas	Questões
Parte 1 – Descrição dos entrevistados	1 e 2
Parte 2 – Conhecimento do IFRS 15	7, 8, 9 e 10
Parte 3 – Conhecimento do IFRS 16	11, 12 e 13
Parte 4 – Acesso ao Conhecimento contábil	3, 4, 5, 6 e 14

Fonte: Elaborado pelo autor (2021)

A entrevista foi realizada com 4 (quatro) pessoas da área de comercialização de projetos de eficiência energética e geração solar distribuída, sendo entrevistados o gerente da área, dois especialistas e um analista de vendas. Todos os funcionários possuem mais de 1 (um) ano na empresa, com vasta experiência no mercado de energia e serviços.

Todos os entrevistados possuem nível superior completo em engenharia e apenas dois possuíam curso de pós-graduação.

Em relação ao conhecimento sobre IFRS 15, um aspecto observado foi que os entrevistados entendem que o contrato é o documento jurídico acordado por ambas as partes, formalizado por escrito, excluindo a possibilidade de contratos verbais ou sugeridos por práticas de negócios usuais da companhia, contrapondo às normas contábeis (IFRS 15) e ao código civil brasileiro, os quais não excluem os contratos verbais (Código Civil art. 104).

Um primeiro ponto abordado, na entrevista, está relacionado às obrigações de desempenho dos contratos de eficiência energética. Para isto, todos os entrevistados informaram que é complicado associar as obrigações de desempenho com a remuneração, sendo um dos principais motivos para essa dificuldade, ou seja, a complexidade do contrato e a sua customização para atender aos anseios dos mais variados clientes.

Um segundo ponto importante abordado foi a questão do momento de reconhecimento da receita dos contratos. Para os entrevistados, o reconhecimento da receita está relacionado estritamente ao recebimento do pagamento, descrevendo a contabilização da receita como a entrada no fluxo de caixa. Nenhum dos entrevistados associou o reconhecimento da receita como

Em relação ao conhecimento sobre IFRS 16, as respostas dos entrevistados foram variadas, sendo apontadas por dois dos entrevistados, no que diz respeito ao contrato de arrendamento operacional e financeiro, que são semelhantes e que haveria apenas uma diferenciação em relação à visão do cliente. Para esses entrevistados, o modelo de arrendamento financeiro seria uma aproximação de uma operação de financiamento, onde as empresas constroem o ativo e o cliente paga uma parcela referente à aquisição do projeto com um adicional de juros, ou seja, o valor do arrendamento, apesar de ser caracterizado por uma única parcela, possui um valor intrínseco de juros para remuneração do capital.

Entretanto, para um dos entrevistados, a diferença do contrato de arrendamento financeiro e o arrendamento operacional estaria estritamente relacionada à propriedade dos ativos, entendendo que, nos modelos de contrato onde o cliente recebe o ativo ao final da vida útil, deveria ser classificado como arrendamento financeiro e, nos contratos onde não há essa determinação, a classificação contábil deveria ser de arrendamento operacional.

Outra interpretação da diferenciação dos contratos de arrendamento financeiro e arrendamento operacional foi citada por um dos entrevistados, o qual mencionou que haveria algumas regras que determinariam a classificação do contrato, sendo que, se o contrato apresentasse uma das situações a seguir, este deveria ser classificado como arrendamento financeiro: o prazo do contrato maior que a vida útil do projeto; o valor presente da receita, maior que a vida útil do projeto e, desta maneira, não teria valor residual.

Como ocorrido para análise da categoria referente ao conhecimento de IFRS 15, as respostas da categoria referente ao conhecimento do IFRS 16 foram analisadas pelo software Iramuteq. Neste sentido, a primeira ação foi realizar uma análise do corpus textual das respostas. As palavras com mais frequência foram organizadas graficamente e, como segunda ação, organizá-las em nuvem de palavras conforme apresentado na Figura 2.

Figura 2 – Nuvem de palavras e gráfico de frequência de palavras -IFRS16

Fonte: Elaborado com auxílio do software Iramuteq, 2021.

Após as análises, notou-se que as palavras “contrato, financeiro e operacional” apresentaram maior frequência, juntamente com o verbo “achar”. O gráfico apresentado na Figura 2 mostra as 10 palavras com maiores frequência que foram empregadas pelos entrevistados. A frequência elevada das palavras “financeiro, operacional e arrendamento” colaboram com a conclusão de que os entrevistados possuíam conhecimento básico sobre as normas, entendendo que há uma diferenciação entre o arrendamento operacional e arrendamento financeiro. Contudo, a baixa frequência da palavra “risco” e alta frequência das palavras “ficar” e “ativo”, juntamente com as análises das entrevistas, indicam que, para os entrevistados, a diferenciação dos modelos está mais relacionada à posse dos ativos do que em relação à transferência de riscos.

Para analisar a percepção da importância da contabilidade nas atividades exercidas pelos entrevistados, juntamente com o nível de treinamento oferecido pela empresa, foram elaboradas 5 (cinco) perguntas, conforme demonstrado no Quadro 3. Com base nas respostas das 5 (cinco) perguntas, notou-se que os entrevistados possuem uma autopercepção sobre o seu nível de conhecimento contábil entre o nível baixo e intermediário, além de não possuírem conhecimento acadêmico prévio sobre o tema.

Entretanto, apesar de considerarem o seu nível conhecimento entre baixo e intermediário, os entrevistados citaram a grande importância da contabilidade para a função exercida por eles, considerando que a classificação contábil do projeto a ser vendido é tão importante quanto questões fiscais, técnicas e financeiras para conclusão do negócio.

Na visão dos entrevistados, a área comercial acaba sendo o ponto focal com o cliente,

sendo esta responsável por esclarecer dúvidas contábeis que possam surgir durante a negociação dos projetos.

Outro ponto abordado pelos entrevistados está relacionado à demanda por informações financeiras internas, sendo a área comercial responsável por auxiliar na projeção de receita e EBITDA, que são considerados como metas individuais e metas corporativas. Apontam, também, que o conhecimento mais aprofundado em contabilidade poderia auxiliá-los na elaboração de projeções mais acuradas, com o intuito de mitigar equívocos de projeção de resultado, devido à classificação contábil do projeto. Um dos entrevistados explana que a venda de um projeto foi elaborada para ser classificada como ‘arrendamento operacional’, porém, após a conclusão da instalação do projeto, a equipe contábil identificou que a classificação correta do projeto seria como ‘arrendamento financeiro’.

Contudo, apesar da assimetria da informação reportada pelos entrevistados e os erros de classificação contábil já ocorridos, a companhia não apresentou uma proposta de treinamento ou de divulgação da política contábil da empresa.

Como ocorrido para análise da categoria referente ao conhecimento de IFRS 15, as respostas da categoria relacionadas ao conhecimento do IFRS 16 foram analisadas pelo software Iramuteq. Inicialmente, foi realizada uma análise do corpus textual das respostas, ou melhor, as palavras com maior frequência foram organizadas graficamente na Figura 3 e, posteriormente, em nuvem de palavras, conforme apresentado na Figura 3.

Figura 3- Nuvem de palavras e gráfico de frequência de palavras -Acesso ao conhecimento contábil

Fonte: Elaborado pelo autor

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As empresas de conservação de energia oferecem diversos serviços de grande complexidade técnica e contratual, destacando-se os serviços relacionados à geração distribuída de energia, à geração de vapor e à iluminação.

Em relação à geração distribuída, o segmento teve um crescimento expressivo no Brasil a partir de 2015, expandindo a uma taxa média de 195% ao ano entre os anos de 2015 e 2020, impulsionado pelos projetos de geração solar fotovoltaico instalados nas unidades consumidoras de energia.

Devido a essa prosperidade expressiva, cada vez mais o segmento de conservação de energia ganha relevância no mercado brasileiro, mostrando a importância de estudar os impactos do reconhecimento de receitas das empresas que atuam nesse setor. Além do segmento de atuação da empresa analisada, o estudo trouxe para o centro da pesquisa os usuários da informação contábil, especificadamente a área comercial.

Desta forma, a metodologia utilizada no trabalho focou, inicialmente, na identificação da empresa e de produtos e, posteriormente, na fase intervencionista com a criação do manual e elaboração do treinamento. Em ambas as etapas, a escolha de uma empresa pertencente à associação de empresas de conservação de energia, a qual o pesquisador teve fácil acesso à alta direção foi de grande importância para o desenvolvimento deste trabalho. O auxílio e a disponibilização dos funcionários para as entrevistas e no apoio da criação do manual de reconhecimento de receita foram fundamentais para chegar ao final deste trabalho.

Na etapa de entrevista, os funcionários da área comercial, ou seja, os entrevistados, indicaram que, em sua avaliação, o nível de conhecimento contábil estava entre o nível básico e intermediário, apesar de acreditarem no valor da contabilidade para sua atividade, inclusive expondo a importância do entendimento e do reconhecimento de receita para realização da venda de um serviço ou de mercadoria, assim como para acompanhamento e gerenciamento das metas coletivas e individuais, sendo estas atreladas direta e indiretamente ao reconhecimento da receita.

Neste sentido, a criação do manual de procedimento de reconhecimento deve apresentar os conceitos básicos das normas IFRS15 e IFRS16, além de caracterizar os serviços e produtos oferecidos pelas empresas, com a explicação da especificidade de cada modelo de negócio e a apresentação do procedimento para o reconhecimento de receita para esses produtos e serviços oferecidos. Com isso, espera-se que o manual de reconhecimento de receita supra parte da lacuna de conhecimento técnico sobre tema, além de diminuir a assimetria informacional entre a área contábil e a comercial da empresa, minimizando as mensurações equivocadas de receita que impactam direta ou indiretamente as metas da equipe comercial.

Além de um manual, o estudo indicou a necessidade de treinamento da equipe comercial acerca das normas IFRS 15 e IFRS16, as quais estão diretamente associadas aos serviços e aos produtos vendidos.

É considerável ressaltar que as entrevistas foram limitadas aos funcionários da empresa estudada, podendo haver divergências na aplicação em outras instituições do mesmo segmento.

Todo o estudo foi realizado de forma virtual em decorrência da pandemia ocasionada pela covid-19 e a etapa de treinamento não foi aplicada, devido à indisponibilidade da equipe comercial de realizar o treinamento durante o prazo de elaboração do estudo. Outra limitação do estudo foi a escolha da equipe comercial para as entrevistas, pois este estudo poderia ser aplicado a outras áreas que utilizam as informações contábeis e contribuem para elaboração do contrato.

Futuras pesquisas intervencionistas poderão ser aplicadas a empresas de geração de energia solar, sendo esse um segmento de grande crescimento no Brasil e com características contratuais complexas. Os futuros estudos podem abordar a política de reconhecimento dos contratos de geração distribuída, caracterizados por contratos de locação de geradores fotovoltaicos instalados no e fora do site do cliente. Além do segmento de geração distribuída, poderão ser realizados estudos para o segmento de autoprodução de energia, caracterizado pela produção de energia elétrica de consumidores que aderiram ao ambiente de contratação livre de energia.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ABESCO. ABESCO. Disponível em: <<http://www.abesco.com.br/pt/contrato-de-performance/#>>. Acesso em: 8 mar. 2020.

CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICAS FAZENDÁRIA (CONFAZ). Convênio ICMS nº16/2015. Autoriza a conceder isenção nas operações internas relativas à circulação de energia elétrica, sujeitas a faturamento sob o Sistema de Compensação de Energia Elétrica de que trata a Resolução Normativa nº 482, de 2012, da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL. Disponível em <https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/convenios/2015/CV016_15>. Acesso em 10 jan. 2021

COVA, C. Os Impactos da Assimilação da Norma Internacional de Relatório Financeiro (IFRS 15), que Trata do Reconhecimento das Receitas de Contratos com os Clientes, e seus Efeitos Assimétricos nas Demonstrações Financeiras das Empresas Brasileiras. *Pensar Contábil*, v. 17, n. 64, p. 48–56, 2016.

CPFL. CPFL. Disponível em: <<https://cpflsolucoes.com.br/>>. Acesso em: 8 mar. 2020.

DANI, A. C. et al. Efeito da Adoção Antecipada da IFRS 15 na Qualidade da Informação Contábil. *Enfoque: Reflexão Contábil*, v. 36, n. 2, p. 131, 2017.

DAVENPORT, T. H.; PRUSAK, L. *Conhecimento empresarial: Como as organizações gerenciam o seu capital intelectual*: Tradução Lenke Peres: Rio de Janeiro: Campus, 1998

DUKE, J. C.; HSIEH, S. J.; SU, Y. Operating and synthetic leases: Exploiting financial benefits in the post-Enron era. *Advances in Accounting*, v. 25, n. 1, p. 28–39, 2009.

EDP. EDP. Disponível em: <<https://www.edpsmart.com.br>>. Acesso em: 8 mar. 2020.

ENGIE. Engie. Disponível em: <<https://www.engie.com.br/para-sua-empresa/eficiencia-energetica/>>. Acesso em: 8 mar. 2020.

FREZATTI, F. Qual a visão no âmbito dos periódicos científicos acadêmicos sobre a pesquisa intervencionista ? In: *International Conference on Interventionist Research in Accounting and Business.*, 18 de setembro de 2017. São Paulo. *Anais International Conference on interventionist Research in accounting and Business.* São Paulo - Brasil. Universidade Presbiteriana Mackenzie, setembro, 2017. pp 22-28.

GENERAL ACCOUNTING OFFICE (GAO). *Financial Statement Restatement Database Report - GAO-03-395R*, 2003.

HENDRIKSEN, E. S.; BREDA, M. F. VAN. *Teoria da Contabilidade*. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2010.

HSIAO, J.; CARVALHO, L. N. G. DE. Understanding of External Users of the Brazilian Market Towards Revenue Recognition on Long-Term Contracts: Concept and Moment. *Revista Universo Contábil*, p. 06–24, 2014.

IFRS 15. IFRS FOUNDATION. Receita de contratos com os clientes. 2015. IFRS FOUNDATION. IFRS 15. Receita de contratos com os clientes. 2015. Disponível em: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2017:291:FULL&from=EN%0Ahttps://www.iasplus.com/de/standards/ifrs/ifrs-15>. Acesso em dez. 2020.

IFRS 16. IFRS FOUNDATION. Arrendamentos.2016. Disponível em: <<https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2017:291:FULL&from=EN%0Ahttps://www.iasplus.com/de/standards/ifrs/ifrs-16>>. Acesso em dez.2020.

IUDÍCIBUS, S. DE. Teoria da Contabilidade. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2010.

KPMG. IFRS em destaque 02/14: first impressions. IFRS 15 - Receita de contratos com clientes. KPMG Auditores Independentes, p. 36, 2014.

LABRO, E.; TUOMELA, T.-S. On bringing more action into management accounting research: process considerations based on two constructive case studies. *European Accounting Review*, v. 12, n. 3, p. 409–442, 2003.

LIANG, P. J. Recognition: An information content perspective. *Accounting Horizons*, v. 15, n. 3, p. 223–242, 2001.

MALMI, T. Managerialist studies in management accounting: 1990-2014. *Management Accounting Research*, v. 31, p. 31–44, 2016.

MANZINI, E. J. A entrevista na pesquisa social. *Didática*, São Paulo, v26/27, p. 149-158, 1900/1991.

MORA, G. R. K. E. T.; SOUZA, C. A.; DALFIOR, V. A. O. O impacto do IFRS 15 - Receita de contratos com clientes nas demonstrações contábeis das empresas brasileiras. XII SEGeT - Simpósio de Excelência em Gestão e Tecnologia. Anais...2015.

MORALES-DÍAZ, J.; ZAMORA-RAMÍREZ, C. IFRS 16 (leases) implementation : Impact of entities ' decisions on financial statements NIIF 16 (arrendamientos): impacto de las decisiones de la empresa en los estados financieros. *The IEB International Journal of Finance*, v. 17, p. 60–81, 2018.

NONAKA, I. A Dynamic theory of organizational knowledge creation. *Organizational Science*, v 4, p. 14-37, 1994.

NONAKA, I; TAKEUCHI, H. *The Knowledge-creating company: Hoe japanese companies create the dynamics of innovation*. New York: Oxford University Press,1995.

OYADOMARI, J. C. T. et al. An exploratory model of interventionist research on small manufacturies. 2012.

PIRES, J. C. L. Desafios da reestruturação do setor elétrico brasileiro. Edição 1. Rio de Janeiro: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, 2000.

PWC. IFRS 16: The leases standard is changing - are you ready? 2016.

RAUPP, F. M.; BEUREN, I. M. Como elaborar trabalhos monográficos em Contabilidade: teoria e prática. Disponível em: http://200.1eeee7.83.38/portal/upload/com_arquivo/metodologia_de_pesquisa_aplicavel_as_ciencias_sociais.pdf. 2008. Acesso em dez. 2020.

SCHMUTTE, J.; DUNCAN, J. R. The New Revenue Recognition Standard. The CPA Journal, n. January, p. 14–23, 2016.

SUOMALA, P; LYLY- YRJAINEN, J, Perspectives of interventionist management accounting research-ex-post analysis of an empirical case study. In: Proceedings of 6th Conference on New Directions in Management Accounting, EIASM, Brussels, 2008.

SUOMALA, P; LAHIKAINEN, T; LYLY-VRJAINEN, P; PARANKO, J. Open book accounting in practice - exploring the faces of openness. Qualitative Research in Accounting & Management, v 7, n 1, p 71-96, 2010.

WESTIN, O ; ROBERTS, H. I. Interventionist research - the puberty years: an introduction to the special issue. Qualitative Research in Accounting & Management, v 7, n 1, p 5-12, 2010.

YEATON, K. A New World of Revenue Recognition: Revenue from Contracts with Customers. The CPA Journal, v. 85, n. 7, p. 50–53, 2015.

ZEPEDA TORO, P. E.; SOUSA, R. C. D. S.; COLAUTO, R. D. Políticas Contábeis para Reconhecimento de Receitas em Empresas do Setor de Telecomunicações. Revista Contabilidade e Controladoria, v. 10, n. 3, p. 107–121, 2019.

DECLARAÇÃO DO ESTRATO DO PTT.

Para melhor documentar e apresentar os produtos técnicos/tecnológicos (PTT) elaborados pelo corpo docente e discente do PPG-CFTG, o NDE criou uma comissão composta de docentes permanentes, com o objetivo de analisar e recomendar melhorias quanto ao impacto, inovação, complexidade, aplicabilidade, abrangência e replicabilidade.

Embasados no descritivo e nas justificativas apresentadas pelos autores do presente PTT quanto aos aspectos indicados acima (impacto, inovação, complexidade, aplicabilidade, abrangência e replicabilidade), os examinadores José Carlos Tiomatsu Oyadomari e Octavio Ribeiro de Mendonça Neto analisaram sua adequação e apresentaram sugestões de melhoria. Após a implementação dos ajustes sugeridos, os autores e os examinadores concordam que o PTT se enquadra na classificação TB2.

Transformação causada pelo produto técnico/tecnológico no ambiente (organização, comunidade, localidade, etc.) ao qual se destina. Necessário declarar o motivo da criação, a relevância da questão do demandante e o foco de aplicação do produto. Avalia-se o impacto potencial e realizado do produto ao ambiente de transformação ao que se destina.											
Critério de avaliação	Realizado			Potencial			Replicável			TOTAL	
	Descrição	Pontos	Pond.	Descrição	Pontos	Pond.	Descrição	Pontos	Pond.	Pontos	Pond.
IMPACTO (Peso: 25%)	Pontos Ausência de impacto	0	0,0	Médio impacto	10,0	4				4,0	6,7
APLICABILIDADE (Peso: 25%)	Pontos Não aplicada	0	0,0	Média	10,0	2	Restrita	5	2,0	4,0	6,7
INOVAÇÃO (Peso: 25%)	Baixo teor de inovação	5	5,0							5,0	8,3
COMPLEXIDADE (Peso: 25%)	Baixa complexidade	5	5,0							5,0	8,3
							Estrato	TB2	Pontuação		30,0